

Rozmieszczenie *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) (Araneae: Scytodidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4724531>

ROBERT ROZWALKA¹ , MAŁGORZATA CZAJA²

¹ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa, Polska, e-mail: arachnologia@wp.pl

² Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Koło Biologów Terenowych, ul. Wóycickiego 1/3; 01-938, Warszawa, Polska, e-mail: ketik90a@gmail.com

ABSTRACT. Distribution of *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) (Araneae: Scytodidae) in Poland.

Scytodes thoracica (LATREILLE) is a synanthropic spider species, originating from southern Europe. In the last decades, the expansion of this species in Western and Central Europe has been observed. From the Poland area of *S. thoracica* was generally mentioned at the end of the 19th century, but its presence was not confirmed for over the next 100 years. This spider was rediscovered in Poland in the 90s of the 20th century and since then it is already a permanent element of the national araneofauna. Authors presented new information about the occurrence of *Scytodes thoracica* in Poland and provided a map of its distribution.

KEY WORDS: *Scytodes thoracica*, synanthropic species, spiders, Poland.

WSTĘP

Pająki należące do rodziny rozsnuwaczowatych (Scytodidae) cechuje oryginalny sposób polowania – swoje ofiary unieruchamiają przędzą, którą jest wystrzeliwana ze szczękoczułków, na odległość 3–4 razy większą niż długość ciała pająka. Jest to związane z budową ich gruczołów jadowych, których tylna część funkcjonuje, jako gruczoł wydzielający lepłą przędzę, a przednia produkuje substancje toksyczne. Wskutek skurczu mięśni otaczających gruczoł, jego zawartość niczym woda pod ciśnieniem ze strzykawki, wydostaje się przez otwory znajdujące się na szczycie kolców jadowych szczękoczułków, oklejając i unieruchamiając potencjalną zdobycz (WIEHLE 1953, BÜRGIS 1990, FOELIX 2011, ŻABKA 2014).

W Europie rodzina Scytodidae reprezentowana jest przez 7 gatunków z rodzaju *Scytodes* zamieszkujących głównie kraje położone nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Tylko jeden gatunek – *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) czyli rozsnuwacz plujący (Ryc. 1a-e), spotykany jest również w Europie Zachodniej i Środkowej (NENTWIG *et al.* 2021). Na południu kontynentu *S. thoracica* występuje zarówno w biotopach naturalnych, np. w przestrzeniach pod kamieniami, w rumowiskach kamiennych, na suchych murawach, wrzosowiskach, w ciepłych zaroślach, na ściankach skalnych czy pniach drzew, jak i synantropijnie – na ścianach zabudowań, ogrodzeniach, itd. (LE PERU 2011, NENTWIG *et al.* 2021). W klimacie umiarkowanym, zamieszkuje tylko zabudowania lub ich najbliższe sąsiedztwo (ROBERTS 1995, NENTWIG *et al.* 2021). W ostatnich dekadach obserwuje się ekspansję *S. thoracica* w kierunku północnym. Aktualnie jego

stanowiska znane są z wybrzeża Bałtyku w rejonie Kilonii i Lubeki a także z Aarhus i Kopenhagi w Danii (LISSNER & SCHARFF 2021, NENTWIG *et al.* 2021). Ponadto wskutek licznych zawleceń, *Scytodes thoracica* jest obecnie gatunkiem kosmopolitycznym, wymienianym z wszystkich kontynentów (BELOSLUDTSEV & GASILIN 2018, WORLD SPIDER CATALOG 2021).

Pierwszą informację o występowaniu *Scytodes thoracica* na terytorium Polski zamieścił BERTKAU (1880: p. 302), który wymienił ten gatunek ogólnikowo ze Śląska. Do tej samej wzmianki odwoływał się także WIEHLE (1953: p. 34). Te dane zostały prawdopodobnie przeoczone przez autorów *Katalogu Fauny Polski* (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971) i innych wykazów podsumowujących stan poznania polskiej araneofauny (STARĘGA 1983, PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1997). Niewykluczone, że ogólnikowa informacja z publikacji BERTKAU (1880) dotyczyła jakiegoś okazu zawleczonego lub populacji później wygasłej, gdyż przez następne ponad 100 lat, *S. thoracica* nie był na terenie kraju obserwowany. Dopiero MIZERA i WOŻNY (1999) opublikowali stanowisko tego gatunku z Legnicy. W następnych latach pojawiło się kilka doniesień, potwierdzających obecność *S. thoracica* w Polsce (KRÓL & MAKOL 2012, ROZWAŁKA *et al.* 2013, 2016), ale nadal ten gatunek jest sporadycznie spotykany (Ryc. 2). W poniższym opracowaniu przedstawiono 15 nowych stanowisk, uzupełniających informacje na temat występowania *S. thoracica* na terenie kraju.

Nowe stanowiska:

woj. dolnośląskie:

– Wrocław, ul. Kotsisa [XS 46]; w pokoju na ścianie: 1 ok. – 12.2019, obs. Sz. Piotrowski, 1 ok. – 19.02.2020, 1 ok. – 11.05.2020, dok. fot. Sz. Piotrowski;

– Wrocław, ul. Skwierzyńska [XS 46]; w budynku na ścianie: 1♀ – 3.05.2019, dok. fot. I. Odorowicz-Śliwa;

woj. łódzkie:

– Łódź, ul. Cieszkowskiego [CC 93], w budynku, 1 ok. – 09.2019, dok. fot. A. Truchta;

– Łódź, aleje Piłsudzkiego [CC 93], w magazynie opakowań; 1 ok. – obs. 11.2018; 1 ok. – 04.02.2019, dok. fot. A. Truchta;

woj. małopolskie:

– Kraków, ul. Św. Sebastiana [DA 24], w pokoju hotelowym: 1♂ – 26.11.2016, leg. R. Rozwałka;

woj. mazowieckie:

– Warszawa, al. Jerozolimskie 107 [DC 98], w pokoju hotelowym: 1♀ – 18.06.2020, leg. G. Czaja;

woj. pomorskie:

– Hel, ul. Morska 2 [CF 55], na ścianie budynku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego: 1♂ – 16.08.2019, leg. M. Czaja;

– Słupsk, ul. Starzyńskiego 6-7 [XA 33], na ścianie w galerii handlowej: 1♀ – 23.05.2017, dok. fot. A. Staszewska;

Ryc. 1. *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802): a-b) – ogólny pokrój ciała i ubarwienia, c) – głaszczek kopulacyjny samca, d) – epigyna, e) – vulva. Skala = 1 mm.

Fig. 1. *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802): a-b) – general body shape and coloration, c) – male pedipalp, d) – epigyne, e) – vulva. Scale bar = 1 mm.

woj. wielkopolskie:

– Bielewo, gmina Krzywiń [XT 35], na suficie łazienki: 1 ok. – 13.04.2020, dok. fot. F. Strużyński;

– Nowy Tomyśl, ul. Poznańska [WT 79], wewnątrz domu na ścianie: 1 juv. – 31.08.2019, dok. fot. P. Ochowiak;

– Pleszew, ul. Rynek 19 [XT 95], w sklepie obuwniczym w pudełku z butami: 1 juv. – 16.10.2019, leg. P. Żurawlew;

– Poznań, ul. Forteczna [XU 30], na podłodze w drukarni: 1 ♀ – 29.04.2020, dok. fot. M. Szudarski;

– Poznań, ul. Sosnowa [XU 20], na ścianie w mieszkaniu, 1 ok. – 07.08.2019, dok. fot. M. Krallmann;

– Poznań, ul. Św. Wojciecha [XU 30], kilka osobników w mieszkaniu obserwowanych w latach 2010-2017, obs. M. Krallmann;

– Sierakowo, ul. Leśna [XT 22], na ścianach: 1 juv. – 28.04.2019, 1 ♀ – 7.09.2019, dok. fot. A. Andrzejczyk;

Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) w Polsce. Czarne kropki – dane z literatury, czerwone – nowe stanowiska.

Fig. 2. Distribution of *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) in Poland. Black points – data from literature, red points – new localities.

PODSUMOWANIE

Przedstawione informacje o 15 nowych stanowiskach (Ryc. 2) uzupełniają dane na temat rozmieszczenia *Scytodes thoracica* o nowe lokalizacje lub też potwierdzają jego obecność w Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu (KRÓL & MAKOL 2012, ROZWAŁKA *et al.* 2013, 2016). W niektórych wypadkach okoliczności obserwacji (odłowu) sugerują, że mogą to być pojedyncze osobniki przypadkowo (incydentalnie) zawlekane np. z towarami czy opakowaniami. Z kolei odnotowanie kilku egzemplarzy na przestrzeni dłuższego okresu czasu (por. wykaz stanowisk) wskazuje na istnienie lokalnych populacji. *S. thoracica* jest w Polsce gatunkiem trwale zadomowionym, od przynajmniej dwóch dekad, ale nadal wydaje się być stosunkowo rzadkim elementem krajowej araneofauny synantropijnej. Przy czym na stosunkowo małą liczbę dotychczasowych stanowisk (Ryc. 2) może mieć wpływ fakt, że jest to pająk o aktywności nocnej, prowadzący skryty tryb życia (BELLMANN 2006, NENTWIG *et al.* 2021), co skutkuje również niewielką liczbą obserwacji. W najbliższym czasie należy się spodziewać, że ten gatunek będzie się w Polsce stopniowo rozprzestrzeniał, a liczba jego stanowisk wzrastać.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować Aleksandrze Andrzejczyk, Agnieszce Staszewskiej, Izabeli Odorowicz-Śliwie oraz Michaelowi Krallmannowi, Szymonowi Piotrowskiemu, Filipowi Strużyńskiemu, Maciejowi Szudarskiemu, Adrianowi Truchcie i Przemysławowi Żurawlewowi za przekazane informacje lub okazy *Scytodes thoracica*, które pozwoliły na uzupełnienie danych o rozmieszczeniu tego gatunku w Polsce.

PIŚMIENNICTWO

- ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2021. Atlas of the European Arachnids: <http://atlas.arages.de>, accessed at 18 April 2021.
- BELLMANN H. 2006. Kosmos – Atlas Spinnentiere Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart: 304 pp.
- BELOSLUDTSEV E.A., GASILIN V.V. 2018. Cosmopolitan distribution of the spitting spider *Scytodes thoracica* LATREILLE, 1802 (Aranei, Scytodidae) and its new findings in the northern parts of the range. *Contemporary Problems of Ecology* 11(2):123–136. doi: 10.1134/S1995425518020038.
- BERTKAU P. 1880. Verzeichnis der bisher bei Bonn beobachteten Spinnen. *Naturhistorische Verein der preußische Rheinlande und Westfalen* 37: 215–343.
- BÜRGIS H. 1990. Die Speispinne *Scytodes thoracica* (Araneae: Sicariidae). *Ein Beitrag zur Morphologie und Biologie. Mitteilungen der Pollichia* 77: 289–313.
- FOELIX R.F. 2011. Biology of spiders. Third edition, Oxford University Press, 420 pp.
- KRÓL Z., MAKOL J. 2012. Nowe dane o występowaniu i rozmieszczeniu *Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1802) (Araneae) w Polsce z uwagami na temat biologii gatunku. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Seria Biologia* 65, 587: 11–15.
- LE PERU B. 2011. The spiders of Europe, a synthesis of data: Vol. 1 Atypidae to Theridiidae. *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon* 2: 1-522.
- LISSNER J., SCHARFF N. 2021. Danish Spiders/Nachweiskarten Dänemarks. <https://www.danmarks-edderkopper.dk/introduction-to-spiders-of-denmark>.
- MIZERA M., WOŹNY M. 1999. *Scytodes thoracica* (LATREILLE) (Aranei, Scytodidae) – gatunek pająka nowy dla Polski. *Przegląd zoologiczny* 43: 95–96.
- NENTWIG W., BLICK T., BOSMANS R., GLOOR D., HÄNGGI A., KROPF C. 2020. Spiders of Europe, Version 05.2020, Online at <https://www.araneae.nmbe.ch>, accessed on 18 April 2021]. <https://doi.org/10.24436/1>.
- PRÓSZYŃSKI J., STAREGA W. 1971. Pajaki – Aranei. *Katalog Fauny Polski*, 33, PWN Warszawa, 382 pp.
- PRÓSZYŃSKI J., STAREGA W. 1997. Araneae, pp. 173–199, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*. Wydawnictwo ISEZ PAN, Kraków, Vol. 4.

- ROBERTS M.J. 1995. Collins Field Guide: Spiders of Britain & Northern Europe. Harper Collins, London, 383 pp.
- ROZWALKA R., RUTKOWSKI T., BIELAK-BIELECKI P. 2013. New data on introduced and rare synanthropic spiders (Arachnida: Araneae) in Poland. *Annales UMCS, sec. C*, LXVIII(1): 127–150.
- ROZWALKA R., RUTKOWSKI T., BIELAK-BIELECKI P. 2016. New data on introduced and rare synanthropic spiders (Arachnida: Araneae) in Poland (II). *Annales UMCS, sec. C*, LXXI(1): 59–85.
- STARĘGA W. 1983. Wykaz krytyczny pająków (Aranei) Polski. *Fragmenta faunistica* 27: 149–268.
- WIEHLE H. 1953. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) IX: Orthognatha – Cribellatae – Haplogynae – Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). Die Tierwelt Deutschlands, Gustav Fischer Verlag, 42: Jena, 150 pp.
- WORLD SPIDER CATALOG 2021. World Spider Catalog, version 22.0. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch> accessed at 18 April 2021. doi: 10.24436/2.
- ŻABKA M. 2014. Pajęczy świat. MiZ PAN Warszawa, 260 pp.

Accepted: 16 April 2021; published: 28 April 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>